

РАЗДЕЛ: ФИЛОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444690>

УДК 81-13

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА (ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ, ПОПС-ФОРМУЛА, КЕЙС-
МЕТОД, КВЕСТ)**

Н.П. Пермякова,

студентка 4 курса, ФФиМК,

БашГУ (филиал),

г. Бирск

Аннотация: В статье рассматриваются интерактивные приемы работы на уроках русского языка. В статье дается характеристика таких приемов как: дерево решений, ПОПС-формула, кейс-метод, квест. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как построения учебного процесса с учетом введения интерактивных технологий. В настоящее время для построения учебного процесса особенно актуальна проблема использования современных технологий на уроках русского языка. Учителю необходимо развить у учеников стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования.

Ключевые слова: интерактивные технологии, дерево решений, ПОПС-формула, кейс-метод, квест

**INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF LEARNING IN RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS (SOLUTION TREE, POPS FORMULA, CASE
METHOD, QUEST)**

N.P. Permyakova,

4th year student, FFiMK,

BashSU (branch),

Birsk

Annotation: The article discusses the interactive methods of working in the lessons of the Russian language. The article provides a description of such techniques as: decision tree, POPS formula, case method, quest. The research is conducted through consideration of such problems as the construction of the educational process, taking into account the introduction of interactive

technologies. At present, the problem of using modern technologies in Russian language lessons is especially relevant for building the educational process. The teacher needs to develop in students the desire to constantly replenish their knowledge through self-education.

Key words: interactive technologies, decision tree, POPS formula, case method, quest

Во всем мире происходит совершенствование системы образования, а также поиск новых образовательных моделей и технологий, которые ориентированы на самое главное – личность учащегося.

Ярко вырисовывается главная задача – найти интенсивные технологии обучения и воспитания подрастающего поколения, которые отвечают современному уровню развития общества и, кроме того, дают успешные результаты.

К настоящему времени в педагогический лексикон начинает входить такое понятие как интерактивное обучение.

Интерактивное обучение – это способ познания, который основан на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса. Это обучение, которое погружено в общение, в ходе которого у детей формируются навыки совместной деятельности [1].

Основные методические разработки связаны с применением активных или по-другому интерактивных методов обучения.

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interactive», что означает – деятельный. Слово «интерактивный» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы и диалога [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.

К настоящему времени учителями и методистами разработано огромное количество интерактивных форм работы. Одними из самых известных форм являются такие приемы как – «дерево решений», «ПОПС формула», «кейс-метод» и «квест».

Быстро сменяющийся ритм жизни, требует от человека не готовых шаблонных действий, а гибкости мышления, быстрой адаптации к новым условиям развития и творческого подхода к решению различных проблем.

Одной из главных задач педагога является – научиться видеть индивидуальность каждого ребенка, научить его делать выбор и развивать творческие способности. Для этого, в своей работе учителя-педагоги используют современные образовательные технологии [3].

В интерактивной методике преподавания, существует огромное количество приемов, которые способствуют организации взаимодействия учащихся в группе.

Главная идея интерактивной методике – это активизация учебной деятельности через систему развивающего обучения и сотрудничества с коллективом. Весь этот комплекс методов направлен не только на решение образовательных задач, но и на формирование жизненно важных для личности качеств: умение вести диалог, высказывать свое мнение, адекватно оценивать себя и своих товарищей, а также стремиться к развитию творческих способностей [3].

Прием «дерево решений» был разработан американским ученым Джоном Беллансом для работы с художественным текстом. В наиболее видоизмененном варианте этот прием впервые стал применяться на уроках по развитию критического мышления через чтение и письмо [4].

Стратегия метода помогает развивать: образное мышление учащихся, умение соотносить аргументы и факты, а также развивать фантазию и умение мыслить перспективно [5].

В ряду наиболее эффективных приёмов ведущую позицию занимает составление ответов по ПОПС-формуле. ПОПС-формула – это инструмент, с помощью которого, можно индивидуально проконтролировать качество усвоения знаний по предмету, и, кроме того, он направлен на рефлексии учащихся [6].

Важность этого приёма состоит в том, что он позволяет детям в краткой форме выразить свои мысли по той или иной теме. ПОПС-формула позволяет ученику научиться четко и грамотно излагать свои мысли, высказывать идеи, стремиться к познанию нового, через свой собственный опыт. Учитель, научив школьников правильно пользоваться этой технологией, получает возможность наиболее эффективней использовать время урока и качественней проверять уровень знаний детей

Ещё один интересный и полезный прием работы на уроке – кейс-метод. Особенность кейс-метода заключается в том, что учебно-методический материал комплектуются в специальный кейс или набор, который потом выдается детям на дом или в начале урока, затем на уроке учащиеся предлагают свои способы решения вопросов кейса, а уже учитель корректирует учащихся и делает выводы.

Кейс может быть создан как самими детьми, так и создаваться в процессе урока. Задания могут не иметь конкретного решения, именно тогда и возникает проблема, к которой учащиеся пытаются подобрать решения, опираясь на мнения различных поэтов, лингвистов и писателей.

Использование кейс-метода в процессе обучения позволяет вызвать у учащихся потребность в знаниях, а познавательный интерес к изучаемому

материалу, способствует возможности применения методов научного исследования. Кейс-метод развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности, усиливает эмоционально-волевые качества и формирует познавательную мотивацию [3].

Чтобы заинтересовать детей в процессе обучения, можно использовать игру, как один из методов обучения. Именно через игровую призму у детей появляется восприятие материала, а также формируется собственное мнение, кроме того, происходит разграничение на положительных и отрицательных героев, что, в свою очередь, может достаточно сильно повлиять на психику ребенка и помогает сформировать правильное мировосприятие [7].

Квест (от английского «quest» – вызов, поиск, приключение) – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, которые возникают на пути, для достижения общей цели [2].

Главным преимуществом квеста можно считать развитие коммуникативных способностей, так как достижение индивидуальной цели тесно связано с достижением цели коллективной [8]. Это обстоятельство приводит к необходимости налаживания успешного взаимодействия в команде или коллективе.

В процессе игры дети раскрывают свои умственные, организаторские, творческие способности и учатся быстро решать нестандартные задачи. Для участия в квест-играх участнику требуются такие навыки как: поиск и анализ информации, умение хранить, передавать и сравнивать, а на основе сравнения синтезировать новую информацию.

Все перечисленные технологии призваны не только улучшить восприятие учебного материала и способствовать моральному становлению ребенка как личности, но еще и стимулируют умственное и нравственное развитие детей.

Таким образом, представленные в работе интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать и узнать свои силы и возможности. У ребят повышается самооценка, возрастает уверенность в себе. При этом интерактивные приемы работы, воспитывают взаимоуважение, терпимость к мнениям и поступкам окружающих людей.

Список литературы

- [1] Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. / В.В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 230 с.
- [2] Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. / Н.Г. Комлев. – М.: Просвещение, 2006. – 34 с.
- [3] Васильева Ф.И. Почему мы говорим: «Да!» интерактивным методам? / Ф.И. Васильева, Н.В. Лихошерст. // Учебно-методическое пособие. – Чебоксары, 2006. – 98-115 с.
- [4] Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 2005. – 254 с.
- [5] Коротаева Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии. / Е.В. Коротаева. – М.: Academia, 2007. – 256 с.
- [6] Зобернюс О.П. Парная и групповая работа на уроках русского языка. / О.П. Зобернюс. – М.: Русский язык в школе, 2008. – 37 с.
- [7] Горбич О.И. Современные технологии обучения русскому языку в школе. / О.И. Горбич. // Русский язык. – 2009. № 19. 1-8 с.
- [8] Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко. // Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 14-32 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Davydov V.V. Developmental learning problems. / V.V. Davydov. - M. : Pedagogika, 1986. -- 230 p.
- [2] Komlev N.G. Dictionary of foreign words. / N.G. Komlev. - M. : Education, 2006. -- 34 p.
- [3] Vasilyeva F.I. Why do we say "Yes!" interactive methods? / F.I. Vasilyeva, N.V. Lichoshurst. // Study guide. - Cheboksary, 2006. -- 98-115 p.
- [4] Babansky Yu.K. Teaching methods in a modern general education school. / Yu.K. Babansky. - M. : Education, 2005. -- 254 p.
- [5] Korotaeva E.V. Pedagogical interactions and technologies. / E.V. Korotaeva. - M. : Academia, 2007. -- 256 p.
- [6] Zobernyus O.P. Pair and group work in the Russian language lessons. / O.P. Zobernyus. - M. : Russian language at school, 2008. -- 37 p.
- [7] Gorbich OI Modern technologies of teaching the Russian language at school. / O.I. Gorbich. // Russian language. - 2009. No. 19. 1-8 p.

[8] Selevko G.K. Modern educational technologies. / G.K. Selevko. // Tutorial. - М .: Public education, 1998 .-- 14-32 p.

© Н.П. Пермякова, 2020

Поступила в редакцию 5.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Пермякова Н.П. Интерактивные технологии обучения на уроках русского языка (дерево решений, попс-формула, кейс-метод, квест) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 97-102. URL: <https://ip-journal.ru/>